

تفسیر کے لغوی معانی، اصطلاحی مفہوم، اصول تفسیر اور اقسام تفسیر

Literal meanings of Tafsir, Terminological meanings, Principles of Tafsir, and Types of Tafsir

* Kalimullah

** Dr. Muhammad Ismail

Abstract:

The Holy Quran is the word of Allah. Which is the most reliable word. The Holy Quran is the light of guidance for all mankind. Allah is the Wise, He has revealed orders for the welfare and success of His servants. Most of the orders in the Holy Quran have been revealed by Allah Almighty in their entirety. Some of the orders have been further elaborated and interpreted by Allah Himself in the Holy Quran, Similarly, the blessed life and good life of the Prophet are also the interpretation of the Holy Quran, because Allah Almighty has sent him as the interpreter of the Holy Quran, The interpretation of the Holy Quran and the understanding of the Quran as a chain started from the time of the Prophet, The time of the Companions(Sahaba kiram), the followers (Tabiaeen)and the followers of followers(Taba Tabaeen) was the time of good times, These people have done a lot of service to the Holy Quran and made the understanding of the Quran easy for the entire Ummah. The Holy Quran is a miracle book. The mysteries and secrets and new charms of the Holy Quran are appearing day by day and will continue to be. Until now, this process of interpretation and understanding of the Holy Quran continues and will continue until the Resurrection(Qiyamat). The person is very lucky who keeps his relationship with the Holy Quran. Like other most important debates, this is also an important debate that the literal meaning of Tafsir, the definition of Tafsir in the term of religious scholars and people of Islam, Principles and the types of Tafsir. My PhD thesis is related to Tafsir. That is why I have chosen this discussion as a research topic.

Keywords: Holy Quran, Tafsir, PhD, Qiyamat, miracle

.....
* Ph.D Scholar Peapartment of Islamic Studies Qurtuba Univesity Peshawar.

** Assistant Professor Department of Islamic Studies Qurtuba University Peshawar.

تفسیر کے لغوی معانی:

تفسیر باب تفعیل سے مصدر ہے۔ اس کا اصل مادہ فَسَّرَ ہے۔ جو باب نَصَرَ ی نصر اور ضرب ی ضرب دونوں ابواب سے آتا ہے۔ اس کے معانی ہیں۔ ایسی بات جو مبہم یا مجمل ہو اس کو واضح کرنا، یا کسی پوشیدہ چیز سے پردہ اٹھانا یا ظاہر کرنا ہے۔ تفسیر کا بھی یہ مطلب ہے تاہم تفسیر باب تفعیل سے ہے تو اس میں مبالغے کی خاصیت موجود ہوتی ہے جو اس باب کی خاصیت ہے۔ ابن منظور افریقی "فسر" کی وضاحت کچھ یوں کرتے ہیں: "الْفَسْرُ: الْبَيَانُ. فَسَّرَ الشَّيْءَ يَفْسِرُهُ، بِالْكَسْرِ، وَيَفْسِرُهُ، بِالضَّمِّ، فَسَّرًا وَفَسْرَةً: أَبَانَهُ، وَالتَّفْسِيرُ مِثْلُهُ."¹

(فسر کا مطلب ہے بیان کرنا، اس نے ایک چیز کو واضح کیا، اس کا مضارع يفسرُهُ، مسور (ضرب يضرب سے آتا ہے)، اور يفسرُهُ مضموم (نصر يضر) سے بھی آتا ہے۔ اس کا مصدر فَسَّرًا ہے، وَفَسْرَةً کا معنی بھی بیان کرنا ہے، اسی طرح تفسیر کا معنی بھی ہے)۔

مجدالدین فیروز آبادی نے اس کی وضاحت کچھ یوں کی ہے: "الْفَسْرُ: الْإِبَانَةُ، وَكَشْفُ الْمُغْطَى، كَالْتَّفْسِيرِ، وَالْفِعْلُ كَضْرَبَ وَ نَصَرَ"²

(فسر کا معنی بیان کرنا، کسی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنا، جیسا کہ تفسیر کا مطلب ہے، اس کا فعل (ثلاثی مجرد) ضرب اور نصر سے آتا ہے)۔

ابن فارس نے لکھا ہے: "(فَسِرَ) الْفَاءُ وَالسَّيْنُ وَالرَّاءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَدُلُّ عَلَى بَيَانِ شَيْءٍ وَإِضَاحِهِ"³

(فَسِرَ، فَا، سَيْن، اور راء) ایک کلمہ ہے جو کسی چیز کے بیان اور وضاحت پر دلالت کرتا ہے)۔

تفسیر مذکورہ معانی میں قرآن کریم میں بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا" (الفرقان، 25: 33)۔ (اور یہ لوگ جب بھی تمہارے سامنے کوئی نرالی بات لے کر آئے، اُس کا حق جواب بروقت ہم نے تمہیں دے دیا، اور بہترین طریقے سے بات کھول دی)۔

یہ لوگ جب بھی کوئی عجیب اور نا آشنا سوال سامنے لے کر آتے ہیں تو اس کا بہترین جواب ان کو ملتا ہے اور اچھے جواب کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ درست ہو اور دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل صاف اور واضح ہو۔ اس کی وضاحت جو امام ماتریدی نے کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے: (اور یہ لوگ آپ کے پاس کوئی

باطل بات نہیں لاتے مگر ہم ان کا حق جواب تمہارے پاس لے کر آتے ہیں، یعنی ایسا بیان جو حق ہوتا ہے جو ان کے لئے ہوئے باطل کو ضائع کر کے مٹا دیتا ہے۔ "اور بہترین وضاحت"، یعنی ایسا جواب جو ان کے لئے ہوئے باطل اور شبہات کا ازالہ کرتا ہے، ایسی تفسیر جو بالکل صحیح اور بہترین ہوتی ہے۔⁴

الدكتور محمد السيد حسين الذهبي " وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا " کا یہ مطلب بیان کرتا ہے: "أى بياناً وتفصيلاً، وهو مأخوذ من الفسر وهو الإبانة والكشف" (یعنی بیان اور تفصیل، اور یہ فسر سے ماخوذ ہے، جو واضح کرنے اور پردہ اٹھانے، ظاہر کرنے کو کہتے ہیں)۔⁵

لغوی تحقیق سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ تفسیر کے لغوی معانی کسی چیز کی وضاحت، بیان اور پوشیدہ چیز سے پردہ اٹھانا ہے۔ لغوی لحاظ سے اس کا مفہوم عام ہے۔

تفسیر کا اصطلاحی مفہوم:

نفت کے لحاظ سے تفسیر کے معانی تو مطلق بیان اور وضاحت کے آتے ہیں یعنی عام ہے۔ اہل علم اور اہل اسلام کی اصطلاح میں تفسیر سے مراد قرآن کریم کی تشریح و توضیح ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث کی تشریح کو بھی تفسیر نہیں کہتے بلکہ شرح حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے کو مفسر اور حدیث کی تشریح کرنے والے کو شارح کہتے ہیں۔ علماء نے تفسیر کی اصطلاحی تعریف مختلف انداز میں بیان کی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔

علامہ زر قانی نے کہا ہے: "علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالتہ علی مراد اللہ تعالیٰ بقدر الطاقة البشرية." (تفسیر وہ علم ہے جس میں قرآن کریم کے متعلق انسانی طاقت کے مطابق بحث کی جاتی ہے، اس حیثیت سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مراد پر دلالت کرتی ہے)۔ اس تعریف میں مذکورہ شرائط کی جو وضاحت علامہ زر قانی نے کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اس میں قرآن کریم کریم کے متعلق بحث کی جاتی ہے کسی اور علم کے بارے میں نہیں، اللہ کے مراد پر دلالت کی قید کی وجہ سے اس سے علم القرآت نکل گیا کیونکہ اس میں الفاظ کے تلفظ اور ادائیگی کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، معانی اور مفہوم کے بارے میں نہیں، اسی طرح رسم الخط اور کتابت کا علم بھی خارج ہو گیا۔ "انسانی طاقت کے مطابق" اس قید کی وجہ سے وہ علم نکل گیا جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ مثلاً تنہا بہات کا علم، انسان اپنی طاقت کی حد تک مثبت انداز میں کوشش کرنے کا مکلف ہے۔⁶

علامہ زرکشی نے تفسیر کی اصطلاحی تعریف کچھ یوں بیان کی ہے: "التَّفْسِيرُ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ فَهْمُ كِتَابِ اللَّهِ الْمُنَزَّلِ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَانُ مَعَانِيهِ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكْمِهِ"⁷ (تفسیر وہ علم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا فہم حاصل کیا جاتا ہے، وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد ﷺ پر نازل کی ہے۔ جس میں قرآن کریم کے معانی بیان کیے جاتے ہیں اور جس کے ذریعے اس کے احکام اور حکمتیں سامنے لائے جاتی ہیں)۔

ابو حیان اندلسی نے علم تفسیر کی تعریف کچھ یوں کی ہے: "التَّفْسِيرُ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِالْفَاطِ الْقُرْآنِ، وَمَذَلُولَاتِهَا، وَأَحْكَامِهَا الْإِفْرَادِيَّةِ وَالتَّرْكَيبِيَّةِ، وَمَعَانِيهَا الَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهَا حَالَةُ التَّرْكَيبِ، وَتَتِمَّاتٍ لِدَلِّكَ." (تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کی کیفیت، اور اس کے مدلولات یعنی معانی و مفہیم، اس کے انفرادی اور ترکیبی احکام، اور اس کے وہ معانی جو ترکیبی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں۔ اور ان کی تہمت کے بارے میں بحث کی جاتی ہے)۔

ابو حیان نے خود اس تعریف میں مذکور قیود کا تجزیہ کیا ہے۔ علم یہ جنس ہے جس میں تمام علوم شامل ہیں۔ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِالْفَاطِ الْقُرْآنِ، اس سے مراد علم القراءت مراد ہے۔ وَ مَذَلُولَاتِهَا، سے مراد لغت اور معانی اور مفہیم مراد ہے۔ وَأَحْكَامِهَا الْإِفْرَادِيَّةِ وَالتَّرْكَيبِيَّةِ، اس میں علم الصرف، علم النحو، علم البیان اور علم البدیع شامل ہوئے۔ وَمَعَانِيهَا الَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهَا حَالَةُ التَّرْكَيبِ، اس میں مجازی معانی آجاتے ہیں کیونکہ بعض اوقات کسی مانع کی وجہ سے حقیقی معانی مراد نہیں لیے جاسکتے۔ جو تالیف کلام کا مقصود ہوتا ہے۔ وَتَتِمَّاتٍ لِدَلِّكَ. اس سے مراد نسخ و منسوخ، شان نزول، قرآن کی مبہمات، واقعات اور قصص وغیرہ کا بیان ہے جن کی تفسیر و فہم قرآن میں ضرورت ہوتی ہے۔⁸

اصول تفسیر: اصول کے لغوی معانی:

ابن منظور افریقی نے اس کا مطلب کچھ یوں بیان کیا ہے: "الأَصْلُ: أَسْفَلُ كُلِّ شَيْءٍ وَجَمْعُهُ أُصُولٌ"⁹ (اصل کسی چیز کا نیچلا اور بنیادی حصہ ہوتا ہے، اصل کی جمع اصول ہے)۔

لام جرجانی نے اس کا لغوی معنی یہ بیان کیا ہے: "الأصل: هو ما يُستعمل عليه غيره. الأصول: جمع أصل، وهو في اللغة: عبارة عما يفتقر إليه، ولا يفتقر هو إلى غيره." (اصل وہ ہے جس پر کسی دوسری چیز کے لئے بنیاد رکھی جائے، اصول اصل کی جمع ہے اور لغت میں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو احتیاج ہو اور یہ کسی کا محتاج نہ ہو)۔¹⁰

اصول تفسیر کی تعریف: اصول تفسیر کی جو تعریفیں کی گئی ہیں۔ ان میں سے چند تعریفیں حسب ذیل ہیں۔

تعریف اول: عماد علی بن سميع نے اصول تفسیر کی تعریف کچھ یوں کی ہے:

"هو أصول وقواعد تحكم خطة المفسر وتحول بينه وبين الخطأ في الفهم والاستنباط وتعينه على أداء مهمة التفسير على الوجه الأفضل"¹¹

(یہ وہ اصول اور قواعد ہیں جو مفسر کی سمت کو درست رکھتے ہیں اور مفسر اور اس کے فہم اور استنباط کی خطا میں حائل ہوتے ہیں اور مہمات تفسیر کے بہتر انداز تفسیر میں مفسر کے معاون ہوتے ہیں)۔

تعریف دوم: دمساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار نے اصول تفسیر کا اصطلاحی مفہوم یہ بیان کیا ہے:

یہ وہ بنیادیں علمی اصول ہیں جن کی طرف کلام اللہ کی تفسیر کرنے یا لکھنے میں خصوصاً تفسیر میں اختلاف کی وجہ سے مفسر رجوع کرتا ہے۔ اس علم کے اہم مسائل میں سے تین امور کلی ہیں۔

1۔ تفسیر کے مصادر نقل اور رائے ہیں اور اس کے طریقے قرآن، سنت، اقوال سلف اور لغت ہیں۔

2۔ تفسیر میں اجماع اور تفسیر میں اختلاف، اختلاف کے انواع، اسباب اور اس کی تعبیر میں مفسرین کے طریقے۔

3۔ تعامل کی کیفیت اختلاف مفسرین، قواعد ترجیح کے ساتھ۔¹²

دمساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار نے اپنی ایک اور کتاب میں اس کی مزید یہ وضاحت کی ہے: اصول تفسیر علوم تفسیر سے خاص ہے اور جو مسائل اصول میں زیر بحث لائے جاتے ہیں وہ ایک قاعدہ کی صورت میں ہوتی ہے اور یہ قاعدہ متعدد امثلہ پر منطبق ہوتا ہے اور یہ اس علم کی بنیاد ہے اور اس پر جانب طبعی غالب ہوتا ہے اور جو اس کو سمجھ گیا تو اس کے لئے تحقیق علم تفسیر آسان ہو جاتی ہے۔¹³

تعریف سوم:

و مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار نے مزید آسان الفاظ میں اصول تفسیر کی تعریف کچھ یوں بیان کی ہے: اصول تفسیر ان بنیادی اور اساسی قواعد پر مشتمل ہوتا ہے جن کو تفسیر پڑھنے یا تفسیر کرنے والے کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے ذریعے قول صحیح اور خطا میں تمیز کر سکے۔

علم اصول تفسیر کا طرز بحث:

علم اصول تفسیر کے طرز بحث میں دو بنیادی امور مد نظر ہوتے ہیں ایک یہ کہ قرآن کی تفسیر کس طرح کی گئی ہے دوسرا یہ کہ ہم قرآن کی تفسیر کس طرح کریں؟

پہلی صورت یعنی قرآن کی تفسیر کس طرح کی گئی ہے؟ اس میں سابقین کی تفاسیر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ان کے منہج اور طرق تفسیر کو جاننا اور جانچنا ہوتا ہے خصوصاً ان اسلاف کی تفاسیر جو اس علم میں بہتر شمار کئے جاتے ہیں۔

اور دوسری صورت یعنی ہم قرآن کی تفسیر کس طرح کریں؟ اس میں ان اصول کو جو سابقین کی تفاسیر میں بنیاد بنائی گئی ہے ان پر اعتماد کیا جاتا ہے تاکہ صحیح تفسیر ہو سکے اور خطا سے بچ سکیں۔ اصول تفسیر کا مقصد صحیح کو غلط سے الگ کرنا ہے اور صحیح علم کے ذریعے اس پر دلیل قائم کرنا ہے۔¹⁴

اصول تفسیر کے بارے میں کتابیں تین مناجح پر لکھی گئی ہیں۔

1۔ وہ کتابیں جن میں علوم القرآن کے موضوعات زیادہ ہو مثلاً الفوز الکبیر فی اصول التفسیر للإمام أحمد بن عبد الرحیم المعروف بولی اللہ الدہلوی (التوفی: 1176ھ)

2۔ وہ کتابیں جن میں مسائل اصول فقہ ہو جو قرآن اور اس کے درس تفسیر سے متعلق ہو مثلاً دراسات فی اصول تفسیر القرآن للذکور محسن عبدالحمید۔

3۔ وہ کتابیں جن میں اس علم (اصول تفسیر) کے مسائل کو بنیاد بنا کر بحث کی گئی ہو مثلاً مقدمۃ فی اصول التفسیر لتقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد اللہ بن ابی القاسم بن محمد ابن تیمیۃ الحرانی الحنبلی الدمشقی، (728ھ)۔¹⁵

اقسام تفسیر:

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر کی چار قسمیں مروی ہیں: "أن التفسیر أربعة حلال وحرام لا یعدر

أحد بجهالته وتفسیر تفسره العرب بألسنتها وتفسیر تفسره العلماء وتفسیر لا یعلمه إلا اللہ"¹⁶

(تفسیر کی چار قسمیں ہیں۔ پہلی قسم: حلال و حرام کی تفسیر جس سے جہالت کی وجہ سے کوئی معذور نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم: وہ تفسیر جو عرب اپنی زبان میں کرتے ہیں۔ (لغوی تفسیر)، تیسری وہ تفسیر ہے جو علماء ہی کر سکتے ہیں۔ چوتھی قسم وہ جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے)۔

ان کی وضاحت کچھ یوں ہے۔ وہ تفسیر جس سے جہالت کی وجہ سے کوئی معذور نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ہے جو احکام شرعیہ سے بالکل واضح ہے۔ جس پر اعتقاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ جو بالکل عام فہم اور معلوم المراد ہوتا ہے مثلاً: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" (محمد، 47، آیت: 19)، (جان لو! اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں)۔ یا نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں صاف حکم ہے: "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ" (البقرہ، 2، آیت: 43)، (نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو)۔

دوسری قسم: جس کو اہل لغت ہی سمجھتے ہیں اور ہم ان سے ان کے معانی جان سکتے ہیں۔ مثلاً: منضودہ، الطلح، السریر وغیرہ کے معانی معلوم کرنا۔

تیسری قسم: وہ تفسیر جس کو علماء ہی جانتے ہیں اور جس کا جاننا ہر ایک پر واجب بھی نہیں ہے۔ مثلاً: خاص، عام، مطلق، مقید، ناسخ، منسوخ اور دیگر احکامات کی تفسیر۔

چوتھی قسم: وہ جس کی اصل حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے مثلاً: آخرت کا علم، دوزخ و جنت کا علم، حروف مقطعات اور تثنیہات کا علم جن کا جاننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اور جو اس کے علم کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔¹⁷

ایک اور اعتبار یعنی تفسیر کرنے کے لحاظ سے تفسیر کی تین قسمیں ہیں۔

پہلی قسم: تفسیر بالر وایہ جس کو تفسیر بالماثور کہتے ہیں۔ دوسری قسم: تفسیر بالدرایہ جس کو تفسیر بالر اے کہتے ہیں۔ تیسری قسم: تفسیر بالاشارہ جس کو تفسیر اشاری کہتے ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔

1- تفسیر بالماثور: اس سے مراد وہ تفسیر ہے جو قرآن، سنت اور کلام صحابہ میں اللہ تعالیٰ کے مراد کے بیان کے لئے آئی ہو۔¹⁸

اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ جن کی تفصیل یہ ہے۔

اول: تفسیر القرآن بالقرآن

امام آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "القرآن یفسر بعضہ بعضاً" 19 (اللہ کے کلام کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے)۔ سب سے سچا کلام اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا مراد بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے جو چاہتا ہے فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

تفسیر القرآن بالقرآن کی مثالیں:

ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" (البقرہ، 2، آیت: 187)، (اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپید صبح کی دھاری نمایاں نظر آجائے)۔ اس آیت میں "مِنَ الْفَجْرِ" اس سے پہلے کلمے "الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ" کی تفسیر و تشریح ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ" (الاعراف، 7: 23)، (دونوں حضرت آدم اور حواری بی) بول اٹھے اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے)۔ یہ لفظ "كَلِمَاتٍ" کی تفسیر ہے جو دوسری آیت میں مذکور ہے: "فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ" (البقرہ، 2: 37)، (آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کیا)۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دُعا سکھائی ہے: "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" (الفاتحہ، 1: آیت: 6، 7)، (دکھادیں ہمیں سیدھا راستہ، اُن لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو غضب مبتلا نہیں ہوئے اور نہ وہ گمراہ تھے)۔ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے ان کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے تفسیر فرمائی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا: "وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا" (النساء، 4، آیت: 69)، (اور جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو یہ اُن لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے جو انبیاء، سچے لوگ، شہداء اور صالحین ہیں، کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں)۔

دوم: تفسیر القرآن بالسنة الثابتة عن النبي ﷺ

قرآن کریم کی وہ تفسیر جو نبی کی سنت طیبہ سے ثابت ہو۔ نبی کریم کی زندگی قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اجمالاً احکام بیان فرمائے ہیں مثلاً نماز کی اقامت کے بارے میں حکم ہے لیکن اس کی ساری تفصیل اور طریقہ سنت نبی میں مذکور ہے۔ نبی کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے: "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" (النحل، 16: 44) (اور ہم نے تیری طرف یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو وہ کچھ بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اور تاکہ وہ غور کریں)۔ اس لیے سنت خواہ قولی ہو، فعلی ہو یا تقریری جب نبی سے ثابت ہو۔ یہ خیر الہدی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو مقبول و منظور ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اطاعت کی نشانی قرار دی ہے۔ سنت پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ایک حکم خداوندی پر بھی کماحقہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔

تفسیر القرآن بالسنۃ النبویہ ﷺ کی مثالیں:

جب یہ آیت نازل ہوئی: "الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ" (الانعام، 6: 82)، (جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملا دیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور ہدایت پانے والے ہیں)۔ یہ آیت صحابہ کرام پر بہت بھاری پڑی کیونکہ انہوں نے ظلم کا مطلب عام کو تاہی، غلطی اور گناہ سمجھا اور بہت زیادہ متفکر ہو کر نبی سے پوچھ لیا: "أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟" 20 (ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس نے اپنے آپ ظلم نہیں کیا ہو؟)، نبی ﷺ نے اس کی تفسیر فرمائی کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا: "يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" (لقمان، 31، آیت: 13)، (اے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے)۔

اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے: "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ" (البقرة، 2: 43)، (اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو)۔ نماز کس طریقے پر ادا کریں، کن اوقات میں ادا کریں، رکعات کتنے ہیں؟ یہ سب کچھ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ نبی نے فرمایا: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" 21 (ایسی نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو)۔ زکوٰۃ کے بارے میں ساری تفصیل احادیث میں مذکور ہے۔ حج، روزے، عشر اور جہاد کے بارے میں ساری

وضاحتیں احادیث میں مروی ہیں۔ ماکولات و مشروبات کی تحلیل و تحریم کے متعلق قرآن پاک میں احکامات ہیں۔ اس کی مزید وضاحت احادیث نبیؐ میں ہے۔ اسی طرح محرّمات ابدی کا ذکر قرآن کریم میں ہے لیکن پھو بھی اور خالہ کی حرمت کا ذکر احادیث میں ہے۔ بیک وقت بھتیجی اور اس کی پھو بھی اور بھانجی اور اس کی خالہ کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ شادی شدہ زناکار کے بارے میں سنگساری کا حکم بھی احادیث میں ہے۔ سنت کی آئینی اور قانونی حیثیت مسلم ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی تاکید فرمائی ہے: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" (الحشر، 59: 7)، (اور جو رسول تمہیں دیں اُسے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ)۔ پس یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ قرآن کی تفسیر احادیث سے کی جائے گی۔ جو اس حقیقت کو نہیں مانتا اور اس میں چوں چرا کرتا ہے تو وہ منکر حدیث ہی ہوگا۔

سوم: تفسیر القرآن بالآثار الثابتة عن الصحابة رضی اللہ عنہم:

قرآن کریم کی تفسیر قرآن کے ذریعے، قرآن کریم کی تفسیر سنت کے ذریعے، اس کے بعد وہ تفسیر معتبر ہوگی جو صحابہ کرام سے ثابت ہو۔ صحابہ کرام نے نبیؐ کو دیکھا تھا، آپؐ کی صحبت میں رہے، آپؐ ان کے معلم اعظم تھے۔ صحابہ کرام آپؐ کے براہ راست شاگرد تھے۔ پاک دلوں والے اور عمیق علم رکھنے والے تھے۔ قرآن و حدیث کی مستند اور مدلل تفسیر و تشریح صحابہ کرام کی ہی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہے: جو تم میں سے سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ ان کی نقش قدم پر چلے جو فوت ہو گئے ہیں، کیونکہ زندہ لوگ فتنوں سے خالی نہیں ہیں۔ وہ محمدؐ کے صحابہ تھے، جو صاف دل والے، گہرے علم رکھنے والے اور بہت کم تکلف کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو اپنے پیغمبر کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لئے منتخب فرمایا تھا۔ ان کی فضیلت اور مرتبہ سمجھ لو، اور ان کی نقش قدم پر چلو کیونکہ وہ صراط مستقیم پر تھے۔

نبی اکرمؐ نے جب معاذ بن جبل کو یمن روانہ فرمایا تو اس سے دریافت فرمایا: اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کس چیز پر فیصلہ کرو گے، معاذ نے عرض کیا: اللہ کی کتاب پر، فرمایا: اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو پھر؟ آپ نے عرض کیا: نبیؐ کی سنت پر آپؐ نے فرمایا: اگر سنت میں نہ ملے؟ آپ نے عرض کیا: پھر اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اس

پر نبیؐ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا: شکر ہے اس رب کا جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو اس کام کی توفیق دی جس کو اللہ کا رسول پسند کرتا ہے۔²²

قرآن کریم اور سنت کے بعد خود نبیؐ نے اپنے صحابی کے اجتہاد کو مستحسن قرار دیا ہے، اس لیے یہ امت کے لیے بھی ایک سبق اور نصیحت ہے کہ قرآن و سنت کی وہ تفسیر اور تشریح مستند ہوگی جو اصحاب رسولؐ نے کی ہو۔ ان اصول اور طرق تفسیر کے متعلق ابن کثیر نے لکھا ہے: اگر کوئی دریافت کرے کہ بہترین طریقہ تفسیر کونسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سب سے بہترین طریقہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، کیونکہ اگر ایک جگہ اجمال ہو تو دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر تفسیر حدیث سے کی جائے گی کیونکہ آپ قرآن کی تفسیر اور تشریح کرنے والے ہیں، اگر قرآن اور سنت میں نہ ہو تو پھر اقوال صحابہ سے تفسیر کی جائے گی۔ کیونکہ امت میں آپ کے بعد قرآن و سنت کو جاننے، سمجھنے والے اور ان پر عمل کرنے والے صحابہ کرام ہی تھے۔ کیونکہ انہوں نے وہ قرآن اور حالات دیکھے تھے جن کا دیکھنا ان ہی کی نصیب میں تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان، کامل فہم، عمیق علم اور نیک اعمال کی وجہ سے فضیلت دی تھی۔ خصوصاً: خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ ائمہ اور عبداللہ بن مسعود وغیر ہم۔²³

چہارم: تفسیر القرآن باہل التابعین:

قرآن کریم کی تفسیر اقوال صحابہ کرام کے بعد تابعین عظام کے اقوال سے کی جائے گی، کیونکہ وہ صحابہ کرام کے شاگرد تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام کا شرف تلمذ حاصل اور اختیار کیا تھا۔ ان کی علمی مجالس، حلقہ ہائے دروس میں فیض حاصل کیا تھا۔ اور اچھے طریقے سے ان کی تابع داری کی تھی۔ اس لیے ان کو تابعین کہتے ہیں۔ مفسرین میں جو اعلیٰ پائے کے مفسرین ہیں۔ مثلاً تفسیر بالماثور کرنے والے ابن جریر طبری، ابو حاتم، ابن کثیر وغیر ہم، انہوں نے احادیث کے ساتھ، صحابہ کرام اور تابعین عظام کے تفسیر اقوال سند کے ساتھ نقل کیے ہیں۔ جس کی بہت زیادہ افادیت ہے۔ مثلاً سعید بن جبیر²⁴، مجاہد بن جبر²⁵، حسن بصری²⁶، ابو العالیہ²⁷، قتادہ²⁸، عکرمہ مولیٰ ابن عباس²⁹ وغیر ہم۔

اسی طرح فصیح عربی لغت سے بھی قرآن کریم کی تفسیر کی جاتی ہے۔ کیونکہ قرآن کے الفاظ کے وہی معانی ہم لیں گے، جو کلام عرب میں مانوس اور مستعمل ہو، عربی لغت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے صرف، نحو، بدیع اور بیان

وغیرہ علوم کا جاننا بھی لازمی ہے تاکہ عربی لغت میں مہارت حاصل ہو جائے اور قرآن و سنت اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔

2- تفسیر بالرأے:

مصطفیٰ دیب البغانے تفسیر بالرأے کی تعریف کچھ یوں کی ہے: "هو تفسیر القرآن الکریم بالاجتھاد بعد معرفة المفسر للكلام العرب ومعرفة الألفاظ العربية ووجوه دلالتها ومعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك"³⁰

(قرآن کریم کی تفسیر اجتہاد سے کرنا، اس صورت میں کہ تفسیر کرنے والا عربوں کا کلام، الفاظ عربی، ان کی دلائل کی وجوہات، نزول کے اسباب، نسخ اور منسوخ وغیرہ کا کامل علم رکھنے والا ہو)۔

قرآن کریم نے قرآن میں تدر کر کے والوں کی تحسین فرمائی ہے اور جو لوگ تدر نہیں کرتے ان کی مذمت کی ہے۔

عالم، مجتہد اور فقیہ قرآن و سنت، اقوال صحابہ والتابعین کو سامنے رکھ کر جو تدر اور اجتہاد کرتا ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اس کے متعلق نبیؐ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے دعا فرمائی تھی۔³¹

تدر و تفکر کے ذریعے تفسیر کے نتیجے میں اقوال مفسرین سامنے آئے ہیں۔ وہ تفاسیر ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے تفسیر کے مسلمہ اصول کو سامنے رکھ کر قرآن کی تفسیر کی ہیں، مثلاً: احکام قرآن للجصاص (370ھ)، احکام القرآن لابن العربی (543ھ)، تفسیر القرطبی (671ھ) وغیرہم۔

تفسیر بالرأے کی جائز اور ناجائز صورتیں:

تفسیر بالرأے جائز و ممدوح کا مفہوم:

یہ وہ تفسیر ہے جو کلام عرب کے موافق ہو اور ان کے طرز بیان پر ہو، قرآن و سنت کے موافق ہو اور اس میں تمام شرائط تفسیر کا خیال رکھا گیا ہو مثلاً نسخ و منسوخ، اسباب نزول وغیرہ کا علم۔³²

تفسیر بالرأے میں "بالرأے" سے مراد اجتہاد ہے پس اگر اجتہاد موافق اور مستند ہو اس کے جس کی طرف استناد واجب ہے اور جہالت اور ضلالت سے دور ہو تو اس طریقے سے تفسیر محمود ہے ورنہ پھر مذموم اور ناجائز ہے۔³³

تفسیر بالرأے میں جن امور کی پابندی ضروری ہے:

اول۔ اس کی بنیاد صحیح احادیث رسول اللہ ﷺ پر ہوگی جن میں موضوعی اور ضعیف روایات نہ ہو۔

دوم۔ قول صحابی سے اخذ کیا گیا ہو۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مطلق مرفوع کے حکم میں ہے اور بعض نے اس کو اسباب نزول کے ساتھ خاص کیا ہے جس میں رائے (اجتہاد) کی گنجائش نہیں۔
سوم۔ مطلق لغت سے اخذ کیا گیا ہو لیکن آیات کے بیان کرنے سے احتراز کیا گیا ہو الا یہ کہ اس پر اکثر کلام عرب دلالت نہیں کرتا ہو۔

چہارم۔ وہ چیز لینا جس کا کلام تقاضہ کرتا ہو اور اس پر قانون شرع دلالت کرتا ہو اور اس نوع تفسیر کے بارے میں نبیؐ نے ابن عباس کے لئے دعا فرمائی تھی: "اے اللہ! ان (عبداللہ بن عباس) کو دین میں گہرا علم عطا فرما اور ان کو قرآن کی تفسیر و تاویل کا فہم عنایت فرما"۔³⁴

جس نے اپنی رائے یعنی اجتہاد سے تفسیر کی بشرطیکہ ان امور کی پابندی کرنے والا ہو، ان پر اعتماد کرنے والا ہو اس لحاظ سے جو معانی و مطالب اس نے کتاب اللہ سے اخذ کئے ہو تو یہ طرز تفسیر ٹھیک، جائز اور اس کے لائق ہے کہ اس کو تفسیر جائز اور محمود کا نام دیا جائے اور جس نے ان اصول سے تجاوز کیا ہو یا ان اصول پر اعتماد نہیں کیا ہو تو اس کی تفسیر ساقط، مردود اور اس کے لائق ہے کہ اس کو ناجائز اور مذموم تفسیر کا نام دیا جائے۔³⁵
تفسیر بالرائے مذموم کا مفہوم:

یہ وہ تفسیر ہے جو قوانین لغت عربی کے مطابق نہ ہو، ادلہ شرعیہ کے موافق نہ ہو اور نہ مفسرین کی بیان کردہ شرائط پر پوری اترتی ہو۔ 36، تفسیر بالرائے مذموم کی نبیؐ نے شدید مذمت فرمائی ہے۔³⁷

3- تفسیر اشاری:

علامہ زر قانی متوفی 1367ھ نے تفسیر اشاری کی تعریف کچھ یوں کی ہے: "هو تفسیر القرآن الکریم بغیر ظاہرہ لإشارة خفیة تظهر لأرباب السلوك والتصوف ويمكن الجمع بينها وبين التفسیر الظاهر المراد أيضا" 38 (یہ قرآن کریم کی وہ تفسیر ہے جو ظاہر کے بغیر (علاوہ) ہو، اس خفیہ اشارہ کی وجہ سے جو ارباب سلوک و تصوف کو ظاہر ہو اور اس تفسیر اور تفسیر ظاہر المراد کے درمیان جمع بھی ممکن ہے)۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے: "اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ" (طہ، 20: 24)، (جاؤ فرعون کے پاس اُس نے سر اٹھایا) (سرکش ہو گیا ہے) کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ فرعون سے نفس بشری مراد ہے۔ اور جیسا کہ اس آیت مبارک میں ارشاد ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ" (التوبہ، 9: 123)

(اے ایمان والو لڑتے جاؤ اپنے نزدیک کافروں سے)۔ اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ کفار سے مراد نفس ہے۔ وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ علت امر قتال کے بارے میں قرب ہے کہ جو ہمارے قریب ہو اور انسان کو سب سے قریب نفس ہے۔³⁹

تفسیر اشاری کے جائز (قبول) ہونے کی پانچ شرائط:

اول۔ کہ وہ ظاہر معانی نظم قرآن کے منافی نہ ہو۔ دوم۔ تفسیر کرنے والا یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس کا بس یہ مراد ہے ظاہر مراد نہیں۔ سوم۔ یہ کہ وہ تاویل بعید، بالکل غیر مانوس نہ ہو۔ مثلاً بعض نے اس آیت: "وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ" (العنکبوت، 69: 29)، (اور بے شک اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہیں)۔ "کی تفسیر یہ کی ہے کہ کلمہ لَمَعَ کو ماضی کا صیغہ قرار دیا ہے اور کلمہ الْمُحْسِنِينَ کو مفعول بہ کا صیغہ قرار دیا ہے تو مقصد یہ لیتے ہیں کہ (بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو چمکایا ہے)۔

چہارم۔ یہ کہ اس تفسیر کے لئے شرعی یا عقلی معارض نہ ہو۔ پنجم۔ یہ کہ اس تفسیر کے لئے شرعی شاہد ہو جو اس کی تائید کرتا ہو۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (البقرہ، 2: 233)، (اور جس کے لئے بچہ جنا گیا ہے (والد) اسپر بیوی کے رزق اور کپڑے کا انتظام کرنا ہے اچھے طریقے سے)۔ یہ آیت اس پر نص ہے کہ بیوی کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہے مزید یہ کہ اشارہ کرتی ہے کہ بچے کو والد کی طرف منسوب کیا جائے گا۔

تفسیر اشاری کا حکم:

مذکورہ بالا شرائط کے بغیر اس قسم کی تفسیر کرنا باطل اور گناہ ہو گا بلکہ اسلام سے بھی نکلنے کا خدشہ ہے۔⁴⁰

تفسیر اشاری پر مشتمل تفاسیر:

ان میں چار تفاسیر مشہور ہیں۔

1۔ تفسیر نیشاپوری متونی 850ھ۔ (غرائب القرآن و رغائب الفرقان)

2۔ تفسیر آلوسی متونی 1270ھ۔ (روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی)

3۔ تفسیر تستری ابو محمد سہل بن عبد اللہ بن یونس بن رفیع التستری، متونی 283ھ۔

4۔ تفسیر احکام القرآن لابن العربی متونی 543ھ۔ 41

- ¹ - محمد بن مکرم بن علی، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرويفي الإفريقي، (711هـ)، لسان العرب، (دار صادر بيروت، 1414 هـ)، 5: 55، فصل الفاء، مادة فسر۔
1. Muhammad Bin Mukrim Bin Ali ,Abul.Fazal,Jamaluddin Abni Manzoor Alansari, Alrufiai, Al.Afriqi, (711H), Lisanul.Arab,(Daru Sadir,Beerot,1414H), V,5,P:55.
- ² - محمد بن يعقوب، مجد الدين، أبو طاهر الفيروز آبادي، (817هـ)، القاموس المحيط، (مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، 1426هـ - 2005 م)، 1: 456، فصل الفاء، مادة فسر۔
2. Muhamamd Bin Yaqoob,Mujididdin, Abu Tahir Alferoz Abadi, (817H), Al.Qamoosulmuheet, (Mwsisatul.Risalah, litabate wa alnshre wa tuzia,Beerot Labnan, 1426,H-2005AD),Volume,1,P:456.
- ³ - أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، (395هـ)، معجم مقاييس اللغة، (دار الفكر بيروت، 1399 هـ، 1979 م)، 4: 504، مادة فسر۔
3. Ahmad Bin Faras Bin Zakia, Alqazwini, Al.Razi,Abul Hussain,(395H), Maajam Maqisul.Lught ,(Darulfkiar,Beerot, 1399H-1979AD), V,5,P:504.
- ⁴ - محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، (333هـ)، تفسیر الماتريدي (تأويلات أهل السنة)، مدار الكتب العلمية بيروت لبنان، 1426 هـ - 2005 م، بذيّل سورة الفرقان، 25، آيت 33۔
4. Muhammad Bin Muhammad Bin Mahmood, Abo. Mansoor Almatureedi, (333H). Tafseerual.Maturidi (Taaweelat Ahlusunnat), (Madarukutubulalmia, Beerot ,Labnan, 1426H-2005AD), According to Suratul.Furqan, 25, Verse:33.
- ⁵ - الدكتور محمد السيد حسين الذهبي، (1398هـ)، التفسير والمفسرون، (مكتبة وهبة، القاهرة، طبع بيروت 1986 م)، 1: 11۔
5. Dr, Muhammad Alsayed Hussain Alzahabi,(1398H), Altafseer wal Mufasiroon,(Maktbah Wahaba, Al Qahira,Beerot,1986AD).V,1,P:11.
- ⁶ - محمد عبد العظيم الزُّنُّتاني (1367هـ)، مناهل العرفان في علوم القرآن، (مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، بيروت، سطن)، 2: 3۔

6. Muhammad Abduazim Alzaqani, (1367H), Manahil ul irfan fi Uloom.e.Al.Quran, Maktaba Eisa Albabi Al.Halbi and others Beerot, Year of Publication Unknown), V,2,P:3.

7 - محمد بن عبداللہ بن بھادر، بدرالدین، أبو عبداللہ، الزرکشی، (794ھ)، البرہان فی علوم القرآن، (دار احیاء الکتب العربیۃ عیسیٰ البابی الحلبي وشرکامہ، بیروت، 1376ھ - 1957م)، 1:13-

7. Muhammad Bin Abdullah Bin Bahadur, Badruddin, Abo Abdullah, Alzatkashi, (794H), Al.Burhan fi Uloomul Quran, (Dar.Ehya.ul.Kutub.Al.Arabia, Eisa Albabi Alhalbi and others ,Beerot, 1376H. 1957AD), V,1,P:13.

8 - ابو حیان اندلسی، (745ھ)، البحر المحیط فی التفسیر، (دار الفکر، بیروت، 1420ھ)، مقدمہ، 1:26-

8. Abo Hayyan Undlasi, (745H), Albahrul.Muheet fi Tafseer, (Darulfikar ,Beerot, 1420H), V,1,P:26.

9 - ابن منظور افریقی، لسان العرب، 11:16، فصل الف۔

9. Ibne Manzoor Afriaqi ,Lisanul.Arab, V,11,P:16.

10 - علی بن محمد بن علی الزین الشریف الجرجانی، (816ھ)، کتاب التعریفات، (دار الکتب العلمیۃ بیروت - لبنان، 1403ھ - 1983م)، ص28-

10. Ali Bin Muhammad Bin Ali Alzain Alsharif, Aljurjanim (816H), Kitab.ul.Tareefat, (Darulkutub Al.Elmia, Beerot, Labnan, 1403H-1983AD), P:28.

11 - عماد علی عبدالسمیع (معاصر)، التیسیر فی أصول واتجاهات التفسیر، (دار الایمان - الاسکندریۃ، 2006م)، 1:10-

11. Imad Ali Abdul.Sami, (Maasir), Altiseer Fi Usool wa Itijahate ul.Tafseer, (Daruliman, Alaskandaria, 2006AD), V,1,P:10.

12 - دمسعد بن سلیمان بن ناصر الطیار، الإعجاز العلمی الی آین؟ مقالات تقویۃ للإعجاز العلمی، (دار ابن الجوزی، 1433ھ)، ص113-

12. Dr, Masaid Bin Suliman Bin Nasir Altayyar, Al.Iajaul.Elmi ila aina? Maqalat Taqweematul lilijazulilmi, (Dar ibnul Jawzi, 1433AD), P113.

- دمسعد بن سلیمان بن ناصر الطیار، المحرر فی علوم القرآن، (مرکز الدراسات والمعلومات القرآنیۃ بمحمد الامام الشاطبی، 1429ھ - 2008م)، ص54-

13. Dr. Masaaid Bin Suliman Bin Nasir Altayyar, Al.Muharir fi Uloom ul Quran, (Markaz Aldirastat wa almalomatul Qrania, Bi Mahamade alimam al Shatibi, 1429H-2008AD), P:54.

14 - دمسعد بن سلیمان بن ناصر الطیار، فصول فی أصول التفسیر، (دار ابن الجوزی، 1423ھ)، ص21-

14. Dr. Masaaid Bin Suliman Bin Nasir Altayyar, Fosool fi Elmi Tafsir, (Dare IbnulJawzi, 1423H), P:21.

15 - اظہار ص 21-

15. As Above

16 - الزرقانی، منابیل العرفان فی علوم القرآن، 2: 10-

16. Al.Zarqani, Manahilul.Irfan fi Uloomul.Qran, V,2,P:10.

17 - محمد بن صالح بن محمد العثیمین، (1421ھ)، شرح (مقدمة التفسیر) لابن تیمیة، (دار الوطن، الرياض، 1415ھ -

1995م)، ص 150-

17. Muhammad Bin Salih Bin Muhammad Alasemeen, (1421H), Sharh(Muqammatal .Tafseer) libni Teemiah, (Darulwatan, Al.Riyaz, 1415H-1995AD), P:150.

18 - حسن محمد ایوب، (1429ھ)، الحدیث فی علوم القرآن والحدیث، (دار السلام الإسكندرية، 1425ھ - 2004م): 1:

139-

18. Hassan Muhammad Ayub, (1429H), Alhadees fi Uloomul, Quran ,(Daruislam Al,askandaria, 1425H, 2004 AD), V,1,P:139.

19 - محمود بن عبد اللہ الحسینی، الألو سی، شهاب الدین، (1270ھ)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع الثانی، (دار الکتب العلمیة، بیروت، 1415ھ)، بذیل سورة البقرة، 2، آیت (7)-

19. Mahmood Bin Abdullah Al.Hussaini, Al.Alosi, Shabuddin, (1270H), Roohulmaani fi Tafsir.e.Alquran Alazim wa sabaa Almasani, (Darulkutub .Al.Elmia, Beerot 1415H), According to Soratul.Baqara, 2, Verse:7.

20 - محمد بن اسماعیل أبو عبد اللہ البخاری الجعفی، (256ھ)، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننه وأيامه، صحیح البخاری، (طوق النجاة، بیروت، 1422ھ)، کتاب استنباط المرئین والمعاندین وفتاویٰ لهم، باب ماجاء فی متاویلین، حدیث نمبر: 6937-

20. Muhammad Bin Ismal Abo Abdullah, Al.Bukhari, Aljaafi, (256H), Aljamia Almusnad Al.Sahih Al.MuKhtasar min Umoor.e.RasooliAllah wa sunanihi wa ayamihi, Sahih.ul.BuKhari ,(Toqu Najath, Beeerot, 1422H), Kitab Isttabatulmurtaddeen wal.muaanideen wa qitalihim, Bab Ma jaa fi Mutaawlieen, Hadess No:6937.

21 - محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي، القرشي الحمي، الشافعي، أبو عبد الله، (204ھ)، المسند، (دار الکتب العلمیة، بیروت - لبنان، 1400ھ)، کتاب الصلاة، الباب السابع فی الجماعة وأحكام

الجماعة، حدیث نمبر: 319-

21. Muhammad Bin Idrees Bin Al. Abbas Bin Usman Bin Shafi Bin Abdulmuttalib bin Abdulmanaf Almutlabi, Alqarshi, Al. Makki, Alshafi, Abo Abdullah, (204H), Almusnad, (Darulkutub Al. Elmia, Beerot, Labnan, 1400H), Kitabul, Salath, Albab alsabia fil, aljmmati wa Ahkamulimamat, Hadees No: 319.

22۔ الشافعی، مسند الامام الشافعی، کتاب الزکوٰۃ، الباب الأول فی الأمر بجا والتهدید علی ترکھا وعلی من تجب وفیم تجب، حدیث نمبر: 604۔

22. Alshafi, Musnadul. Imam . Alshafi, Kitabul, Zakat, Albabul Awal filamre biha wa althdeed Ala tarkiha wa ala man tajibo wa feema tajib, Hadees No:604.

23۔ اسامعیل بن عمر بن کثیر القرشی البصری ثم الدمشقی، أبو الفداء، (774ھ)، تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر)، (دار الکتب العلمیۃ، منشورات محمد علی بیضون۔ بیروت، - 1419ھ)، مقدمہ، 1: 8۔

23. Ismail bin Umar Bin Kaseer Al. Qarshi, Albasari, Aldamishqi, Aboul, Fida, (774H), Tafseerul Quran Alazeem, (Ibni Kaseer), (Daruktub Al. Elmia, Manshoorat Muhammamd Ali Bizzon, Beerot, 1419H), V, 1, P: 8.

24۔ ابو عبد اللہ سعید بن جبیر اسدی کوئی 45ھ۔ 665م کو پیدا ہوئے تھے۔ حبشی الاصل تھے۔ بنو اسد کی ذیلی شاخ بنو ابہ بن حارث کے موالی میں سے تھے۔ بہت بڑے عالم تھے، عبد اللہ بن عباسؓ اور ابن عمرؓ سے علم حاصل کیا تھا۔ جب کوفہ والے آکر ابن عباسؓ سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے تو آپؓ فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے پاس سوال لے کر آتے ہو؟ حالانکہ تم میں سے ابن آدماء (سعید) موجود ہے۔ اُس وقت کے ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کیا تھا۔ مکہ کے والی خالد قسری نے قید کر کے حجاج کو بھیج دیا جس نے اُن کو 95ھ۔ 714م کو شہید کر دیا۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ "حجاج نے سعید کو قتل کیا اس حال میں کہ لوگ سعید کے علم کے محتاج تھے"۔ (احمد بن محمد بن ابراہیم بن ابی بکر ابن خلکان البرکلی الاربلی، أبو العباس، شمس الدین، 681ھ)، وفيات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، (دار صادر بیروت، 1994م)، 2: 371-374)۔

24. Ahmad Bin Muahmmad Bin Ibrahim Bin Abi Bakar Ibne Khalkan, Albarki Alerbli, Aboul Abbas, Shamsuddun, (681H), Wafiatulaayan wa Abnaaul. Zammam, (Dar Sadir Beerot, 1994AD), V, 2, P: 371-374).

25۔ ابو الحجاج سنی مجاہد بن جبر 21ھ۔ 642م کو پیدا ہوئے تھے۔ قیس بن سائب مخزومی کے غلام رہ چکے تھے۔ تابعی، مفسر، اہل مکہ سے تھے۔ شیخ التراء والمفسرین تھے۔ تفسیر میں ابن عباسؓ کے وہ شاگرد تھے جس نے تین مرتبہ قرأت علی الشیخ کی تھی۔ علمی و تحقیقی اسفار کئے تھے۔ کوفہ میں سکونت اختیار کی تھی۔ 104ھ۔ 722م کو سجدے کی حالت میں وفات پائی تھی۔ (احمد بن عبد اللہ بن احمد بن اسحاق بن موسی بن مهران الأصهبانی، أبو نعیم، (430ھ)، حلیۃ الأولیاء وطبقات الأصفیاء، (دار الکتب العلمیۃ۔ بیروت، 1409ھ)، 3: 279، 280، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علی بن فارس، الزرکلی الدمشقی، (1396ھ)، الاعلام، (دار العلم للملائیین، 2002م)، 5: 278)۔

25. Ahmad Bin Abdullah Bin Ahmad Bin Ishaq Bin Musa Bin Mihran Alasbahani, Abo Naeem, (430H), Hulyatul Awliaa wa Tabqatul. Asfia, (Darukutub Alelmiya-Beerot, 1409H), V, 3, P: 279, 280, Khairuddin Bin Mahmood Bin Muhammad Bin Ali Bin Faras, Al.Zarkali, Al.Dimishqi, (1396H), Alaalam, (Darul, Elam, Lil. Malaeen, 2002AD), V, 5, P: 278.

26۔ ابو سعید بن یسار بصری 21ھ-642م کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ اہل بصرہ کے امام تھے اور اپنے زمانے کی اُمت کے بڑے فقیہ، فصیح، اور بہادر عالم تھے۔ امیر معاویہؓ کے عہد میں بصرہ میں سکونت اختیار کی دو مرتبہ قاضی مقرر ہوئے تھے۔ ولایت کے پاس جاتے تھے اُن کو بے خوف و خطر امر بالمعروف اور نہی کرتے تھے۔ جب عمر بن عبدالعزیزؒ خلیفہ بنے تو حسن بصری کو خط لکھا کہ "اس کام (خلافت) سے میں آزمائش میں ڈالا گیا ہوں پس میرے لئے اس کام میں معاویہؓ میں تلاش کرو" تو حسن بصریؒ نے جواب میں لکھا "جو دنیا دار لوگ ہیں وہ آپ نہیں چاہتے اور جو اللہ والے لوگ ہیں وہ یہ نہیں چاہتے پس اللہ سے مدد طلب کیجیے"۔ حسن بصریؒ 110ھ-728م کو بصرہ میں وفات پا گئے تھے۔ (مُحَمَّدُ بْنُ حَلْفَنْجِيَّانَ بْنِ صَدَقَةَ الضَّمِّيِّ البَغْدَادِيِّ، المُلَقَّبُ بِـ "وَسِيعٍ" ، أبو بكر، (303ھ)، أخبار القضاة، (المكتبة التجارية الكبرى، بشارع محمد علي بصر، 1366ھ-1947م)، 2: 3-15، الاعلام لزرکلی، 2: 226، 227)۔

26. Muhammad Bin Khalf Bin Hayyan Bin Sadqa Bin Alzabi, Albughdadi, Almulaqqab Wakeea, Abo Bakar, (303H), Akbarul. Quzath, (Almaktaba Altijaria Alkubra, Muhammad Ali Road Misar, 1366H-1947AD), V, 2, P: 3- 15, Alaalam li. Zarkali, 2: 226, 227.

27۔ ابو عالیہ ریاحی رفیع بن مہران بصری نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا۔ بنو تمیم کی ذیلی شاخ بنو ریاح کی ایک عورت کے مولیٰ تھے، نبی ﷺ کی وفات کے دو سال بعد اسلام قبول کیا تھا۔ ابو بکر صدیقؓ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اور عمرؓ کی امامت میں نمازیں پڑھی تھی۔ بہت سے صحابہ کرامؓ کے تلمذ کا شرف حاصل کیا تھا۔ قاری اور فقیہ انسان تھے۔ ابن ابی داؤد فرماتے ہیں: "صحابہ کرامؓ کے بعد قرآن پاک کا ابو عالیہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا"۔ عبد اللہ بن عباسؓ اُن کی بہت عزت و اکرام کرتے تھے۔ بناء بر اختلاف 90، 93، 96، 98ھ کو وفات پائی تھی۔

(أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، أبو الفضل، (852ھ)، الإصابة في تمیيز الصحابة، (دار الکتب العلمیة۔ بیروت، 1415 ھ)، 7: 247، 248، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز، الذہبی، شمس الدین، أبو عبد اللہ، (748ھ)، تذکرۃ الحفاظ، (دار الکتب العلمیة۔ بیروت۔ لبنان، 1419ھ-1998م)، 1: 49، 50)۔

27. Ahamd Bin Ali Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Hajar Alasqalani, Aboul. Fazal, (852H), Al. Isabath fi Tameez Sahabate), (Darulkutub Al. Elmia, Beerot 1415H), V7, P: 247, 248, Muhammad Bin Ahmad Bin Usman Bin Qaimaz, Alzahabi, Shamsuddin, Abo Abdullah, (748H),

Tazkaratul.Huffaz,(Darulktub Alelmia,Beerot.Labnan, 1419H-1998AD),V,1: P:49, 50.

28 - حافظ علامہ ابو الخطاب قتادہ بن دماغہ بن قتادہ بن عزیز سدوسی بصری 61ھ-680م کو پیدا ہوئے تھے۔ فقیہ، مفسر، محدث تھے اور کمال کا حافظ تھا۔ عربی ادب، مفردات اللغۃ اور ایام العرب والنسب میں کامل دسترس رکھتے تھے۔ امام احمد بن حنبلؒ فرمایا کرتے تھے "قتادہ اہل بصری میں سب زیادہ اچھے حافظے والے تھے جو کچھ بھی سنتے تھے یاد کر لیتے تھے"۔ سفیان ثوریؒ کہا کرتے تھے "کیا دنیا میں قتادہ جیسا کوئی ہے"؟ قتادہ 118ھ-737م کو طاعون سے وفات پا گئے تھے۔ (الذہبی، تذکرۃ الحفاظ، 1: 92، 93، الزرکلی، الاعلام، 5: 189)۔

28. Al.Zahabi, Tazkaratu.Huffaz,V,1,P:92, 93, Al.Zarkali, Al.aalam,V,5,P:189.

29 - ابو عبد اللہ عکرمہ بن عبد اللہ بریری مدنی 25ھ-645م کو پیدا ہوئے تھے۔ عبد اللہ بن عباسؓ کے مولیٰ اور تابعی تھے۔ تفسیر اور مغازی کے بہت بڑے عالم تھے۔ تین سو سے زائد علمی لوگوں نے اُن سے روایت کی ہیں جن میں سے ستر سے زائد تابعی تھے۔ مختلف علاقوں کے سفر کئے تھے۔ اُس وقت کے امیر مدینہ نے طلب کیا لیکن وہ غائب ہو گئے اور 105ھ-723م کو مدینہ میں وفات پا گئے۔ لوگ کہا کرتے تھے "ما ت أعلم الناس وأشعر الناس" بہت بڑے عالم اور شاعر وفات پا گئے۔ (محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذہبی، شمس الدین، أبو عبد اللہ، (748ھ)، میران الاعتدال فی نقد الرجال، (دار المعرفۃ للطباعة والنشر، بیروت۔ لبنان، 1382ھ - 1963م)، 3: 93-97، الزرکلی، الاعلام، 4: 244)

29. Muhammad Bin Ahmad Bin Usman Bin Qaimaz ,Al.Zahabi, Shamsuddin, Abo Abdullah, (748H),Meezan.ul,Etidal fi Naqde.Alrrijal,(Darulmaarifate Litabaate wa.Alnashre,Beerot, Labnan,1382H- 1963AD),V,3,P:93-97,Al.Zarkali,Al.Alam,V,4,P:244.

30 - مصطفیٰ ربیب البغا، محیی الدین ربیب مستو، الواضح فی علوم القرآن، (مدار الکلم الطیب /دار العلوم الانسانیۃ۔ دمشق، 1418ھ - 1998م)، 1: 236۔

30. Mustafa Deeb Albagha, Muhiddin Deeb,Mastoo,Alwazih fi Uloomul Quran,(Madarukalim altayyeb/Darulaloom Alinsnia. Damshq, 1418H-1998AD), V,1,P:236.

31 - دعایہ تھی: "اللَّهُمَّ قَدْ فِي الدِّينِ وَعَلَيْهِ التَّوَكُّلُ" (اے میرے رب! اُن (عبد اللہ بن عباس) کو دین کا گہرا علم عطا فرما اور اُسے قرآن کی تفسیر و تاویل کا فہم عطا فرما)۔ (أحمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن أسد، الشیبانی، أبو عبد اللہ، (241ھ)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، (مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، 1421ھ - 2001م)، مسند عبد اللہ بن عباسؓ، حدیث نمبر: 3033۔

31.Ahmad Bin Hanbal Bin Hilal Bin Asad , Alsibani, Abo Abdullah,(241H), Munsade Alimam Ahmad Bin Hanbal,(Mwaasatul Risalate,Beerot ,1421H, 2001AD), Musnad Abdullah Bin Abbas, HadeesNo: 3033.

32. Mustafa Deeb Albagha, Alwazih fi Uloomul.Quran V,1,P:236- 239.

33 - الزرقانی، مناہل العرفان فی علوم القرآن، 2:49۔

33. Al.Zarqani,Manahilul.Irfan fi Uloomul.Quran, V2,P:49.

34 - احمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عباسؓ، حدیث نمبر: 3033۔

34. Ahmad Bin Hanbal, Musnadulimam Ahmad Bin Hanbal, Musnad Abdullah Bin Abbas , Hadees No: 3033.

35 - الزرقانی، مناہل العرفان فی علوم القرآن، 2:49، 50۔

35. Al.Zarqani, Manahilul.Irfan fi.Uloomul.Quran,V,2,P:49,50.

36 - مصطفیٰ دیب البغا، الواضح فی علوم القرآن، 1:236-239۔

36. Mustafa Deeb Albagha, Alwazih fi Uloomul.Quran,V,1,P:236-239.

37 - نبی ﷺ کا ارشاد ہے: "مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِعِلْمٍ فَلَيْسَ بِمُتَعَدٍّ مِنْ النَّارِ" (جس شخص نے قرآن (کی تفسیر) میں علم کے بغیر کوئی بات کی ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا دے)۔ (احمد بن حنبل، مسند احمد، مسند عبد اللہ بن عباسؓ، حدیث نمبر: 2068)۔ اور جیسا کہ ایک اور ارشاد نبوی ﷺ ہے: "مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِرَأْيِهِ فَاصْطَبَّ فَهَذَا أَخْطَلُ" (جس نے اللہ عزوجل کی کتاب میں اپنی رائے سے کوئی بات کی تو اگر اس نے صحیح بات معلوم کر لی ہو پھر بھی وہ غلطی پر ہے)۔ (سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّبْطِيَانِي، البوداود، (275ھ)، السنن ابی داؤد، (المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، سطن)، کتاب العلم، باب الکلام فی کتاب اللہ بغیر علم، حدیث نمبر: 3652۔

37. Suliman Bin alashaas Bin Ishaq Bin Basheer Bin Shaddad Bin Amar Alaizdi, Alsajistani, Abo Dawood,(275H), Alsunane Abi Dawood,(Almaktabatul,Asria,Syeda,Beerot, Year of Publication Unknown), kitabul.Elam, Babukalam fi kitabiAllah Bigher elam,Hadees No: 3652.

38 - الزرقانی، مناہل العرفان فی علوم القرآن، 2: 78۔

38. Al.Zarqani, Manahilul.Irfan fi Uloomul.Quran,V,2,P: 78.

39 - ایضاً، 2: 78۔

39. As Above, V,2,P:78.

40 - مصطفیٰ دیب البغا، الواضح فی علوم القرآن، 1: 239۔

40. Mustafa Deeb Albagha, Alwazih fi Uloomul.Quran.V,1,P:239.

41 - الزرقانی، مناہل العرفان فی علوم القرآن، 2: 82۔

41. Al.Zarqani, Manahilul.Irfan fi Uloomul Quran,V2,P:82.